

УДК 576.893:576.895.19

ФАУНА ПАЗАРИТОВ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СУРКОВ ЗАПАДНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ

БЕРКИНБАЙ ОМАРХАН

Главный научный сотрудник лаборатории паразитологии Института зоологии Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан. г. Алматы, Казахстан.

ОМАРОВ БАЙЖАН БАЙМУХАНБЕТОВИЧ

Старший научный сотрудник лаборатории паразитологии Института зоологии Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан. г. Алматы, Казахстан.

БАЙМУХАНБЕТОВ ЕРКЕГАЛИ БАЙЖАНОВИЧ

Младший научный сотрудник лаборатории паразитологии Института зоологии Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан. г. Алматы, Казахстан

ТАНИБЕРГЕНОВ ТЛЕУКАБЫЛ

Руководитель отдела «Сайрам-Угамского государственного национального парка» Комитета лесного хозяйства и животного мира
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
г. Шымкент, Казахстан

АБУОВ ЖАНДОС

Главный специалист «Сайрам-Угамского государственного национального парка» Комитета лесного хозяйства и животного мира
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
г. Шымкент, Казахстан

Аннотация. В Казахстане у сурков зарегистрировано 14 видов паразитов, включая 5 видов простейших (*Eimeria menzbieri*, *E. os*, *E. sp.*, *E. tyanchanensis* и *Isospora sp.*), 1 вид трематод (*Dicrocoelium lanceatum*), 1 вид цестод (*Paranoplocephala transversaria*), 6 видов нематод (*Trichuris muris*, *T. surka*, *Ascaris tarbagan*, *Citellina alatau*, *C. petrowi*, *Streptopharagus kutassi*) и 1 вид акантоцефал (*Moniliformis moniliformis*).

У сурка Мензбира выявлено 12 видов паразитов: 5 видов простейших (*Eimeria menzbieri*, *E. os*, *E. sp.*, *E. tyanchanensis* и *Isospora sp.*), 1 вид цестод (*Paranoplocephala transversaria*), 5 видов нематод (*Trichuris muris*, *T. surka*, *Ascaris tarbagan*, *Citellina alatau*, *Streptopharagus kutassi*) и 1 вид акантоцефал (*Moniliformis moniliformis*).

У красного сурка зарегистрировано 8 видов паразитов, включая 2 вида простейших (*Eimeria menzbieri*, *E. os*), 1 вид трематод (*Dicrocoelium lanceatum*), 1 вид цестод (*Paranoplocephala transversaria*) и 4 вида нематод (*Trichuris surka*, *Ascaris tarbagan*, *Citellina alatau*, *C. petrowi*).

Введение. В Западном Тянь-Шане обитают два вида сурков: сурок Мензбира, или таласский сурок (*Marmota menzbieri menzbieri* Kashkarov, 1925), и длиннохвостый сурок, также известный как красный (золотой) сурок (*Marmota caudata aurea* Blanford, 1844). Первый вид распространён в пределах хребтов Каржантау и Угам, тогда как второй встречается в Киргизском и Таласском Алатау. Сурок Мензбира занесён в Красную книгу МСОП, в то время как красный сурок относится к охотничье-промысловым видам.

Около 70 лет назад сотрудниками Института зоологии были изучены паразиты этих животных. Протозоолог С. К. Сванбаев [1979] впервые зарегистрировал и описал у сурка Мензбира пять видов кокцидий: *Eimeria menzbieri*, *E. os*, *E. sp.*, *E. tyanchanensis* и *Isospora sp.*, а у длиннохвостого сурка – лишь один вид (*E. sp.*) (таблица 1).

Гельминтологи А. И. Агапова [1953], Е. В. Гвоздев и В. И. Капитонов [1966], а также Б.Ш. Шайкенов [1969] выявили у сурка Мензбира семь видов гельминтов: *Paranoplocephala transversaria*, *Trichuris muris*, *T. surka*, *Ascaris tarbagan*, *Citellina alatau*, *Streptopharagus kutassi* и *Moniliformis moniliformis*. У длиннохвостого сурка было отмечено шесть видов гельминтов: *Dicrocoelium lanceatum*, *Paranoplocephala transversaria*, *T. surka*, *Ascaris tarbagan*, *Citellina alatau* и *C. petrowi*. В.А. Держинский и его коллеги (2002) подтвердили наличие у сурка Мензбира (*Marmota menzbieri*) следующих видов паразитов: *E. menzbieri*, *E. sp.*, *I. sp.*, *A. tarbagan*, *T. muris*, *P. transversaria*.

М.М. Токобаев [1976] зарегистрировал этих гельминтов у сурков, обитающих в Киргизском Алатау.

Материал и методы исследований.

Материал для изучения эндопаразитов сурков собирали в два периода: сразу после выхода из спячки и перед залеганием в спячку. Сбор проводили на территории Толебийского филиала РГУ «Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, а также в РГУ «Региональный государственный природный парк «Мерке» Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области.

Таблица 1 – Паразиты различных видов сурков в Западном Тянь-Шане.

№ пп	Паразиты	Сурок	
		Мензбира или таласский	Длиннохвостый или красный
1	<i>Eimeria menzbieri</i> Svanbaev, 1963	+	–
2	<i>E. os</i> Crouch et Becker, 1931	+	+
3	<i>E. sp.</i> Svanbaev, 1963	+	–
4	<i>E. tyanchanensis</i> (Svanbaev, 1963) Levine et Ivens, 1965	+	–
5	<i>Cystoisospora (Isospora) sp.</i> Svanbaev, 1963	+	–
6	<i>Dicrocoelium lanceatum</i> Stiles et Hassall, 1898	–	+
7	<i>Paranoplocephala transversaria</i> (Krabbe, 1879)	+	+
8	<i>Trichuris muris</i> Schrank, 1788	+	–
9	<i>T. surka</i> Garkavi, 1951	+	+
10	<i>Ascaris tarbagan</i> Schulz, 1931	+	+
11	<i>Citellina alatau</i> Spassky, Ryjikov et Sudarikov, 1950	+	+
12	<i>C. petrowi</i> Schulz, 1930	–	+
13	<i>Streptopharagus kutassi</i> (Schulz, 1927)	+	–
14	<i>Moniliformis moniliformis</i> (Bremser, 1811)	+	–
	Всего:	12	7

Для оценки современного таксономического состава фауны, состояния паразитов, регулирующих численность популяции сурков, и динамики изменений фауны проанализировали литературу за последние 50-80 лет [1-5].

Материалом для исследования эймерий и яиц гельминтов служили фекалии, фиксированные в 2,5% растворе двуххромовокислого калия. Обработку проводили по методу Беркинбая и коллег [6]. Этим методом обследовали 52 сурков.

Собранные материалы сразу же помещались в пласмассовые посуды и фиксировались в 2,5 % растворе двуххромовокислого калия. Камеральная обработка доставленного материала обработана в лаборатории паразитологии по методу О.Беркинбая и коллег [2024]. Фекалии тщательно растирали в фарфоровой чашке с 15-20 мл раствором нитрата аммония с плотностью 1,3. Отстаивали 45 минут. Затем с жидкости снимали верхнюю пленку проволочной петлей, наносили на предметное стекло, добавляли капли дистиллированной воды, накрывали покровным стеклом и микроскопировали.

Видовую принадлежность эймерий устанавливали на основании морфологических признаков ооцист (форма, величина, цвет, толщина и строение оболочки, наличие микропиле, полярной шапочки, остаточного тела и светопреломляющих телец), спороцист (форма, величина, наличие остаточного тела и штидовых телец), спорозоитов (форма, величина, наличие светопреломляющих телец) и время споруляции ооцист.

При определении яиц гельминтов учитывали форму, величину, цвет, толщину и строение оболочек; наличие крышечек на одном из полюсов, мирацидий или яйцеклеток с желточником, бугорка или шипа, филаментов у трематод; грушевидного аппарата с онкосферой у цестод; пробочек на полюсах, шаров дробления или личинок в центре у нематод.

Интенсивность заражения определяли подсчетом количества ооцист эймерий и яиц гельминтов в 20 полях зрения микроскопа.

Данное исследование финансируется Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан в рамках программно-целевого финансирования по теме: BR24993060 «Разработка информационной системы для ведения кадастра диких животных Западного Тянь-Шаня с целью их сохранения и устойчивого использования».

Результаты и обсуждение.

В результате исследования у сурка Мензбира сразу после выхода из спячки были выявлены *Eimeria menzbieri*, *Citellina alatau* и *Ascaris tarbagan* (табл. 2). Экстенсивность инвазии *Eimeria* составила 23,1 %, интенсивность инвазии – 2 ± 1 ооциста. *Citellina alatau* обнаружена у 30,8 % животных при интенсивности инвазии 7 ± 3 яйца. *Ascaris lumbricoides* выявлена у 30,8 % сурков, интенсивность инвазии составила 13 ± 4 яйца.

Eimeria menzbieri чаще всего регистрировалась в составе смешанных инвазий с *Citellina alatau*. Экстенсивность инвазии при смешанном заражении составила 15,4 %, интенсивность – 1:1. В виде моноинвазии *Eimeria* выявлялась у 7,8 % животных при интенсивности инвазии 2 ± 1 ооциста.

Citellina alatau также преимущественно встречалась в составе смешанных инвазий, главным образом совместно с *Eimeria menzbieri*. Экстенсивность инвазии составила 15,4 %, интенсивность – 1:1. Моноинвазия отмечена у 7,8 % сурков при интенсивности инвазии 2 ± 1 яйцо.

Ascaris tarbagan преимущественно выявлялась в виде моноинвазии. Экстенсивность инвазии составила 30,8 %, интенсивность – 13 ± 4 яйца.

В результате исследования у сурка Мензбира перед залеганием в спячку были выявлены паразиты родов *Eimeria menzbieri* и *Ascaris tarbagan* (табл. 3).

Экстенсивность инвазии *Eimeria* составила 23,5 %, средний показатель интенсивности инвазии – 7 ± 2 ооцисты. *Ascaris tarbagan* была обнаружена у 35,3 % сурков, средняя интенсивность инвазии составила 15 ± 3 яйца.

Eimeria menzbieri преимущественно встречалась в виде моноинвазии: экстенсивность инвазии (ЭИ) составила 17,6 %, интенсивность инвазии (ИИ) – 8 ± 2 ооцисты. В единичных случаях отмечались смешанные инвазии с *Ascaris tarbagan* (ЭИ – 5,9 %, ИИ – 1:1).

Ascaris tarbagan также чаще выявлялась в виде моноинвазии. Экстенсивность инвазии составила 29,4 %, интенсивность инвазии – 14 ± 3 яйца.

Таблица 2 – Паразиты сурка Мензбира сразу после выхода из спячки

№/n	<i>Eimeria menzbieri</i>	<i>Citellina alatau</i>	<i>Ascaris tarbagan</i>
1			+
2		+	
3	+	+	
4			
5			++
6			
7	+	+	
8			
9			+
10	+		
11		++	
12			
13			++
ЭИ	23,1	30,8	30,8
ИИ	2±1	7±3	13±4

Таблица 3 – Паразиты сурка Мензбира перед залеганием в спячки

№/n	<i>Eimeria menzbieri</i>	<i>Ascaris tarbagan</i>
1	+	
2		+
3		
4		+
5		
6	+	
7		
8		
9	+	+
10		
11		++
12		
13	++	
14		++
15		
16		+
17		
ЭИ	23,5	35,3
ИИ	7±2	15±3

В результате исследования у красного сурка были выявлены паразиты родов *Eimeria menzbieri*, *Paranoplocephala transversaria* и *Ascaris tarbagan* (табл. 4). *Eimeria* обнаружена у 25,0 % сурков с интенсивностью инвазии 5 ± 2 ооцисты. *Paranoplocephala transversaria* выявлена у 27,3 % животных с интенсивностью 7 ± 2 яйца. *Ascaris tarbagan* встречалась у 63,6 % сурков, интенсивность инвазии составила 12 ± 4 яйца.

Eimeria menzbieri чаще всего регистрировалась в составе смешанных инвазий с *Ascaris tarbagans*: экстенсивность инвазии (ЭИ) составила 22,7 %, интенсивность инвазии (ИИ) – 5:12. В виде моноинвазии *Eimeria* выявлялась у 18,2 % животных при ИИ 2 ± 1 ооцисты.

Таблица 4 – Паразиты красного сурка

№/n	<i>Eimeria menzbieri</i>	<i>Paranoplocephala trancversaria</i>	<i>Ascaris tarbagan</i>
1	+		++
2			
3			+
4		+	+
5			+
6	+		+
7			
8		++	+
9	+		+
10	+		++
11			
12		++	++
13			+
14	+		
15		+	+
16	+		
17	+		
18	++		+
19	+	+	
20			+
21		++	+
22	+		
ЭИ	45,5	27,3	63,6
ИИ	5 ± 2	7 ± 2	12 ± 4

Paranoplocephala trancversaria преимущественно встречалась в составе смешанных инвазий, чаще всего с *Ascaris* (ЭИ 22,4 %, ИИ 5:7) или с *Eimeria* (ЭИ 4,5 %, ИИ 1:1).

Ascaris tarbagan чаще всего выявлялась в составе сочетанных инвазий, как с *Eimeria*, так и с *Paranoplocephala trancversaria*. Моноинвазия *Ascaris* отмечена у 18,8 % животных с ИИ 2 ± 1 яйцо.

Заключение

У сурка Мензбира выявлены три вида паразитов: *E. menzbieri*, *C. alatau* и *A. tarbagan*. Зараженность животных эймериями существенно не различалась как при выходе из спячки (23,1 %), так и перед залеганием в спячку (23,5 %). Инвазированность зверей аскаридиями перед залеганием в спячку также изменялась незначительно – с 30,8 % до 35,3 %. Во всех случаях эймерии регистрировались в виде моноинвазии.

У красного сурка также зарегистрированы три вида паразитов: один вид простейших – *E. menzbieri*, один вид цестод – *P. transversaria* и один вид нематод – *A. tarbagan*. Зараженность красного сурка эймериями (45,5 %) и аскаридиями (63,6 %) значительно выше по сравнению с сурком Мензбира (23,1-23,5 % и 30,8-35,3 % соответственно). По нашему мнению, высокая зараженность красного сурка связана с большей плотностью популяции: в одной семье красного сурка обитают 7-8 особей, иногда до 10, тогда как у сурка Мензбира – 3-4 особи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Сванбаев С.К. Кокцидии сурков // Кокцидии диких животных Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1979. С. 86-90.
2. Агапова А.И. Материалы по гельминтофауне грызунов Казахстана // Труды Института зоологии Академии Наук Казахской ССР, 1953. Том 1. С. 146-160.
3. Гвоздев Е.В., Капитонов В.И. Гельминты сурков (*Marmota* sp.) в Казахстане // Материалы к научной конференции Всесоюзного общества гельминтологов. Москва, 1966. Часть 3. С. 76-84.
4. Шайкенов Б.Ш. Гельминты грызунов юга и востока Казахстана: автореферат дис. ... кандидата биологических наук: 03.107. Объединенный ученый совет институтов зоологии и экспериментальной биологии Академии Наук Казахской ССР. – Алма-Ата, 1969. 30 с.
5. Держинский В.А., Федосеенко В.М., Плахов К.Н. Новые сведения о паразитофауне сурка Мензбира в Казахстане // Зоологические исследования в Казахстане: современное состояние и перспективы: Материалы международной научной конференции, 19-21 марта 2002 г. – Алматы, 2002. – С.286-287.
6. Токобаев М.М. Гельминты диких млекопитающих Средней Азии. Фрунзе: Илим, 1976. 179 с.
7. Беркинбай О., Сулейменов М.Ж., Омаров Б.Б., Баймуханбетов Е.Б. Способ исследования фекалий косуль // патент № 9459 на полезную модель / МЮ Республики Казахстан РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности». 2024/0422.2.